
У книжной полки

В рубрике представлены обзоры книжных новинок, соответствующих тематике журнала.

Что способствует и что препятствует развитию инновационного мышления и раскрытию творческого потенциала в сфере науки и высшего образования? Эти вопросы волнуют авторов из России, США, Аргентины, Испании, Китая, Словении, Украины, Японии и ЮАР, чьи публикации вы найдете на страницах изданий, предлагаемых вашему вниманию.

A BOOKSHELF AT A GLANCE

The book review section presents new publications within the journal's remit.

Barriers to, and stimulation of, creativity and innovation thinking are discussed by the authors representing Russia, USA, Argentina, Spain, China, Slovenia, Ukraine, Japan and South Africa.

Грачев Н. Н., Грибов П. Г. Новые экономические структуры и поддержка инновационного предпринимательства в высшей школе. М.: Международный институт «ИНФО-Рутения» (АНО МИИР), 2015.

Предпринимательская деятельность в высшей школе – вызов нового времени. С повышением роли вузов в национальной инновационной системе весьма актуальной задачей становится разработка методологической базы инновационной предпринимательской деятельности в высшей школе.

Предлагаемая вниманию читателя книга описывает теоретические основы, нормативную базу и практические примеры формирования инновационных предпринимательских структур в сфере высшего образования.

Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальные перспективы / Пер. с англ. под ред. М. М. Юдкевич, Ф. Дж. Альтбаха, Л. Рамбли. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.

Заимствованный у биологов термин «инбридинг» в данном контексте понимается как практика приема на работу собственных выпускников, не получивших значительного опыта за пределами *alma mater*. С одной стороны, такая практика обеспечивает учебному заведению преемственность и стабильность. С другой – вступает в противоречие с принципами открытой конкуренции, способствует застою, снижению креативности.

Достоинства и недостатки академического инбридинга рассмотрены на примере восьми различных стран, в которых официальные конкурсные системы найма нередко сочетаются с субъективными подходами к принятию кадровых решений.

Несс Р. Б. Кризис креативности. Перестроить науку, чтобы раскрыть потенциал. Нью-Йорк: Изд-во Оксфордского университета, 2015.

Роберта Несс – известный американский эксперт в сфере науки и инноваций – исследует вопрос: почему современная наука пробуксовывает несмотря на огромный потенциал. Научно-технический прогресс замедляется. Науке не удается найти ответы на самые серьезные вызовы. По мнению автора, одна из причин – консерватизм, который мы наблюдаем как в политике финансирующих организаций, которые не спешат поддерживать высокорисковые проекты, так и в самой научной среде, где экономические, социальные и этические проблемы душат творческое начало.

*Обзор подготовлен Т. В. Чеченкиной
Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, chechenkina@riep.ru*

*T. V. Chechenkina
Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, chechenkina@riep.ru*